

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA DO PROJETO TAUARI

*Maria de Nazaré Costa de Macêdo¹ Pietro de Oliveira Scarascia², Clara da Costa Mendonça³,
Paulo Sérgio Braña Muniz⁴, Emilly Christine Cacau da Silva⁵.*

¹ Empresa Samauma, Projeto Tauari REED + Conservação Florestal, BR 364, km 622, Vila São Vicente, Tarauacá - AC, 69970-000, nazare.macedo@projetotauari.com ; ²pscarascia@projetotauari.com; ³clara.mendonca@projetotauari.com; ⁴paulo.brena@projetotauari.com ; ⁵emillycacau16@gmail.com .

Resumo

Este trabalho tem como objetivo apresentar o processo de construção da Governança do Projeto Tauari, implementado pelo Projeto Tauari em uma área que abrange cerca de 149.293,2 hectares, onde estão inseridas as comunidades dos rios Gregório, Acuraua e Tauari, bem como as comunidades do Mamoré e Maracanã, situadas no entorno da BR 364. Na região vivem aproximadamente 333 famílias, cujas principais atividades econômicas são a agricultura familiar, o extrativismo e a pecuária. A criação da Governança do Projeto Tauari foi realizada por meio de um processo orgânico e eficiente, fundamentado em estratégias de ação participativa, dividido em três etapas distintas: 1. Contato com lideranças locais: Utilizando a metodologia Snowball (“Bola de Neve”). 2. Mobilização dos moradores das comunidades: Fomentando a participação e o envolvimento ativo. 3. Reuniões de Manifestação de Interesse: Promovendo a participação ativa para a formação dos Grupos de Colegiados. Como resultado dessas etapas, foram estabelecidos cinco Grupos de Colegiados, compostos por 46 homens e 39 mulheres, totalizando a participação de 85 moradores locais. No entanto, apesar dos esforços, a meta estabelecida pela Governança do Projeto Tauari, que visa alcançar 100 participantes no total, distribuídos em Grupos de Colegiados compostos por 10 homens e 10 mulheres, ainda não foi atingida. Durante esse processo, foi evidenciado um avanço significativo nas comunidades em termos de compreensão acerca da temática do projeto e participação ativa durante a implementação das atividades. Esses resultados preliminares ressaltam a relevância dos Colegiados como instrumentos fundamentais para

impulsionar o desenvolvimento socioambiental e reforçar os vínculos comunitários.

Palavras-chave — Controle social, gestão participativa, sustentabilidade, lideranças, mobilização.

Abstract

This work aims to present the process of building the Governance of the Tauari Project, implemented by the Tauari Project in an area covering approximately 149,293.2 hectares, where the communities of the Gregório, Acuraua, and Tauari rivers are located, as well as the Mamoré and Maracanã communities situated around BR 364. Approximately 333 families live in the region, whose main economic activities are family farming, extractivism, and livestock farming. The creation of the Tauari Project Governance was carried out through an organic and efficient process, based on strategies of participatory action, divided into three distinct stages: 1. Contact with local leaders: Using the Snowball methodology. 2. Mobilization of community residents: Fostering participation and active involvement. 3. Expression of Interest Meetings: Promoting active participation for the formation of Collegiate Groups. As a result of these stages, five Collegiate Groups were established, composed of 46 men and 39 women, totaling the participation of 85 residents. However, despite the efforts, the goal set by the Tauari Project Governance, aiming to reach 100 participants in total, distributed in Collegiate Groups composed of 10 men and 10 women, has not yet been achieved. During this process, a significant advancement was evidenced in the communities in terms of understanding the project's theme and active

participation during the implementation of activities. These preliminary results highlight the relevance of Collegiate Groups as fundamental instruments to drive socio-environmental development and reinforce community ties.

Key-words — *Social control, participatory management, sustainability, leadership, mobilization.*

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Tauari, desde 2023, vem sendo implementado no Território da Tauari, em uma área que abrange aproximadamente 149.293,2 hectares, no município de Tarauacá, estado do Acre. Neste Território estão localizadas as comunidades dos rios Gregório, Acuraua e Tauari, além das comunidades do Mamoré e Maracanã nas proximidades da BR 364.

Nessa área residem aproximadamente 333 famílias, cujas principais fontes de subsistência derivam da agricultura familiar, extrativismo e pecuária.

Ao alinhar os objetivos de conservação florestal com a melhoria das condições de vida da comunidade, o Projeto Tauari representa um compromisso duradouro com a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das comunidades locais.

Neste sentido, o Projeto Tauari, dedicado à iniciativa. Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), tem como propósito central assegurar a conservação florestal e melhorar a qualidade de vida dos moradores locais. O foco na conservação florestal é complementado por esforços direcionados à promoção da participação ativa e colaboração das comunidades, que vem sendo facilitado pelo sistema de Governança do Projeto no âmbito do Programa de Interação Socioambiental.

No que se refere ao conceito de Governança, pode-se considerar que os conceitos teóricos são multifacetados, pois ocorreram mudanças dos conceitos tradicionais, baseados nos princípios da autoridade estatal, para abordagens de governança com novas tendências de uma gestão compartilhada e interinstitucional que envolve o setor público, o setor produtivo e o terceiro setor [3,8].

Neste sentido, Governança é entendida como um conjunto de atores, tanto estatais quanto não estatais, que estão conectados por meio de relações formais e informais, e que atuam no processo de formulação de políticas públicas, dentro de contextos institucionais específicos.

A Governança do Projeto Tauari tem como objetivo consultar, propor e monitorar as ações em conjunto com parceiros e a equipe responsável pelo projeto, garantindo a efetiva implementação das iniciativas. Além disso, busca desenvolver soluções estratégicas para contribuir com o desenvolvimento local.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados do processo de construção da Governança do Projeto Tauari, que tem como foco a criação de mecanismos decisórios eficientes e processos colaborativos com vistas promover a gestão participativa, transparente e eficaz, alinhada com os princípios e necessidades específicas da realidade das comunidades locais envolvidas.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O município de Tarauacá, situado na região central do estado do Acre, no Vale do Juruá, abriga uma população aproximada de 43.467 habitantes. Localizado cerca de 400 km ao norte da capital Rio Branco, é considerado o município mais populoso do Acre [6].

A área de abrangência do Projeto Tauari, totaliza 149.293,20 hectares, no município de Tarauacá. Dentro desse território, encontram-se as comunidades dos rios Gregório, Acuraua e Tauari, além das comunidades Mamoré e Maracanã, localizadas nas proximidades da BR 364, conforme Figura 1.

Figura 1. Mapa de localização das comunidades que estão inseridas na área de abrangência do Projeto Tauari: Comunidade do rio Gregório, rio Acuraua, rio Tauari e comunidades no entorno da BR 364, Mamoré e Maracanã.

2.2. Estruturação da Governança do Projeto Tauari.

A Governança do Projeto Tauari desempenha um papel consultivo, além de propor e acompanhar as ações implementadas no âmbito do projeto. As Associações tiveram um papel fundamental na criação dos Colegiados, uma vez que, o grupo nasceu dessa organização social reconhecida e respeitada pelo Projeto.

Neste contexto, a Governança do Projeto

Tauari atualmente é composta por Grupos de Colegiados e Grupos Temáticos consultivos, os quais estão em fase de consolidação.

Os Grupos de Colegiado visam assegurar o controle social, a transparência na gestão, a implementação eficaz dos planos de ação e a viabilidade das propostas dentro das áreas de abrangência do projeto.

No que se refere aos Grupos Temáticos são órgãos consultivos, nos quais os representantes das comunidades locais podem compartilhar suas necessidades, preocupações e ideias relacionadas à sua realidade.

Após essa consolidação, serão incorporadas à estrutura da Governança instituições representativas do poder público e da sociedade civil [2] (Figura 2), em conformidade com as decisões internas dos referidos grupos.

Figura 2. Modelo estrutural da Governança do Projeto Tauari em construção.

Ao mesmo tempo será criado um conselho denominado por “mosaico de comunidades”, onde serão identificados representantes de cada grupo de colegiados (Figura 3). A finalidade desse grupo consistirá em abordar questões de alcance abrangente no contexto da área da Tauari.

Figura 3. Complexo do Sistema de Governança do Projeto Tauari.

Para iniciar o processo de construção da Governança do Projeto Tauari e instalação do Colegiado, foram implementados métodos participativos como estratégia-chave de ação. Essa abordagem foi cuidadosamente escolhida com o objetivo de assegurar que todas as vozes fossem ouvidas e devidamente consideradas. Dessa forma um processo orgânico eficiente foi considerado e as estratégias de ação participativas foram implementadas conforme a seguir:

1ª Etapa: Contato com lideranças locais; Etapa importante para identificar as lideranças já estabelecidas no território e, conseqüentemente, iniciar o processo de interação e transparência do Projeto com as comunidades locais.

2ª Etapa: Mobilização dos moradores das comunidades; Essa etapa foi fundamental para o envolvimento das famílias no estabelecimento dos Grupos de Colegiado da Governança do Projeto Tauari.

3ª Etapa: Reuniões de Manifestação de Interesse e participação ativa para a criação dos Grupos de Colegiados.

A realização das reuniões em cada comunidade representou uma etapa essencial, para assegurar o envolvimento dos moradores locais na seleção dos membros dos colegiados. As reuniões foram cuidadosamente planejadas, com datas agendadas de acordo com a realidade local.

3. RESULTADOS

Ao chegar no Território, antes de iniciar as atividades, o Projeto Tauari buscou identificar as lideranças comunitárias utilizando a metodologia *Snowball* (“Bola de Neve”), técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, desenvolvendo uma espécie de rede [1] (Figura 3 e 4).

Figura 4. Reunião com lideranças da comunidade do rio Acuraua e rio Tauari, agosto de 2023.

Figura 5. Reunião com lideranças da comunidade Maracanã, agosto de 2023.

Com essa técnica foi possível identificar os atores e as lideranças das seguintes Associações: (1) Associação dos Moradores da Comunidade São Paulo – rio Gregório; (2) Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Seringal São Pedro - Rio Acuraua; (3) Associação dos Moradores do Médio Tauari; (4) Associação dos Pequenos Produtores Agroflorestais das comunidades Mamoré e Maracanã; (5) Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Igarapé Maracanã III Deus Proverá.

A estratégia de mobilização que recebeu o apoio das respectivas Associações visou não apenas envolver os associados, mas, envolver toda comunidade da região. Com isso, foram convidadas cerca de 190 famílias, representando aproximadamente 57% do número total de famílias residentes na área.

Envolver todas as famílias das comunidades teve como finalidade garantir que cada indivíduo tivesse a oportunidade de expressar sua opinião, compartilhar preocupações e oferecer sugestões pertinentes ao processo em que estavam envolvidos. Ao longo de todo o processo inicial de construção, foram realizadas (07) sete reuniões,

nas quais participaram 389 moradores da região (Quadro2).

Quadro 1. Número de participantes das reuniões nas comunidades locais, 2023.

Comunidade	Local	Participantes	
		No	%
Rio Gregório	Colônia São Pedro	21	7
Mamoré	Sede da Associação	44	15
Rio Gregório	Colônia São Pedro	113	38
Maracanã	Sede da Associação dos pequenos Produtores Rurais do Igarapé Maracanã 3 Deus Proverá	21	7
Acuraua	Colônia São Francisco	54	18
Rio Tauari	Sede da Associação dos Agricultores Médio Tauari	32	11
Vila Tauari	Escola	55	18
São Vicente	Sede da Associação Vila São Vicente	49	16
Total		389	

Durante as reuniões, foram realizadas apresentações sobre o projeto (Figura 5 e 6) para 389 residentes do Território, resultando na criação de 05 (cinco) grupos de colegiados. Esses grupos contam atualmente com a participação de 46 homens e 39 mulheres, totalizando 85 moradores do Território.

Figura 5. Reunião de manifestação de interesse na comunidade do rio Tauari para criação do Grupo de Colegiado, agosto de 2023.

Figura 6. Reunião de manifestação de interesse na comunidade do rio Tauari para criação do Grupo de Colegiado, agosto de 2023.

É importante destacar que o número de 85 representantes dos grupos de colegiados ainda não atingiu a meta estabelecida pela Governança do Projeto Tauari, que é de 100 pessoas no total, sendo 20 indivíduos por grupo de colegiado, incluindo 10 homens e 10 mulheres.

4. DISCUSSÃO

Para assegurar a construção sólida do processo de Governança do Projeto Tauari, o primeiro contato com as lideranças foi fundamental no sentido de proporcionar a introdução do projeto nas comunidades.

Nessa abordagem, da primeira etapa, foram ressaltadas questões como: o objetivo do projeto, a finalidade das reuniões nas comunidades, a indicação dos moradores locais para participar dos Grupos de Colegiados, o melhor período para realizar as reuniões, de acordo com a realidade local, a definição dos locais específicos para os encontros, bem como a estratégia de garantir a entrega dos convites de forma eficaz às comunidades.

Esse momento foi fundamental para iniciar o entendimento do Projeto pelas lideranças, possibilitando assim o estabelecimento de um engajamento efetivo com as diversas comunidades presentes na região. Além disso, possibilitou iniciar o fortalecimento das parcerias e promover uma participação mais profunda e significativa por parte das comunidades envolvidas.

Essas lideranças desempenham um papel fundamental no território, estabelecendo uma conexão ativa com os moradores locais. Suas habilidades permitiram viabilizar uma mobilização eficaz, juntamente com a equipe técnica do Projeto, realizada na segunda etapa, por meio de interações diretas ("face a face").

Diante desse processo, pode-se afirmar que uma mobilização eficaz prioriza uma comunicação mais focada, e embora alcance um público menor, garante um impacto mais significativo. Isso pode ser associado a uma comunicação direcionada, a qual reforça interações contínuas para consolidar a dinâmica da mobilização [4,5].

A inclusão de todos os segmentos da sociedade na convocação para a reunião, viabilizado na terceira etapa, destacou o compromisso com a participação ampla e

democrática, fortalecendo o caráter inclusivo nas iniciativas do Projeto Tauari.

Para estabelecer os Colegiados, a continuidade do processo ocorreu com a realização de reuniões de manifestação de interesse dos moradores das comunidades, com mobilizações, apoiadas pelas lideranças das associações locais, com datas agendadas de acordo com a realidade de cada localidade.

Quanto à realização das reuniões, foram elaborados planejamentos específicos para cada comunidade, contemplando programação, logística e materiais indispensáveis no sentido de garantir a efetivação das reuniões.

Nas reuniões, adotou-se um procedimento específico para a identificação dos membros dos Colegiados de cada Comunidade, o voluntariado.

Este método representou uma estratégia importante no processo de criação dos referidos grupos, com a finalidade de assegurar o envolvimento ativo dos moradores nas questões que têm impacto direto em suas comunidades.

Ao participar como voluntários em Grupos de Colegiados, os moradores têm a chance de tomar decisões e sugerir políticas que moldam o ambiente em que vivem. Isso não apenas promove um maior senso de pertencimento e responsabilidade cívica, mas também garante que as vozes das comunidades sejam ouvidas e representadas de forma mais autêntica.

Ao envolver-se em atividades de voluntariado e participar ativamente dos grupos de colegiados, os moradores podem adquirir novas habilidades, ganhar confiança e desenvolver uma rede de apoio social dentro de suas comunidades. Isso é particularmente importante em áreas onde o acesso as oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional pode ser limitado.

A participação voluntária desses grupos não só estimulará uma transformação gradual em seus hábitos e atitudes, mas também promoverá a corresponsabilidade no processo em que estão envolvidos. Essa dinâmica de corresponsabilidade emerge à medida que os representantes compreendem sobre o impacto de suas ações e contribuições para alcançar objetivos compartilhados [4].

Nas reuniões, foram realizadas explicações básicas sobre o conceito de Governança, ressaltando a importância para o Projeto e para as comunidades envolvidas.

Uma minuciosa apresentação das responsabilidades atribuídas aos membros dos Colegiados e leitura dos perfis direcionados aos membros foi realizada, conforme lista a seguir: 1. *Ter disponibilidade para se voluntariar*; 2. *Ser respeitado(a) pela comunidade*; 3. *Ser Responsável*; 4. *Conhecer toda área*; 5. *Ter compromisso*; 6. *Ter perfil de liderança*; 7. *Ser capaz de propor soluções inovadoras e criativas para enfrentar os desafios do projeto e explorar novas oportunidades*; 8. *Agir com integridade e ética, considerando os interesses de todas as comunidades*; 9. *Entender a importância das ações de redução do desmatamento em um contexto de longo prazo*; 10. *Estar comprometido com resultados sustentáveis*.

O momento de leitura dos referidos perfis foi importante para incentivar as comunidades a escolher seus representantes, e para estimular os moradores presentes nas reuniões a se voluntariarem para participar do Grupo de Colegiado de suas respectivas comunidades.

Essa estratégia permitiu garantir a representatividade das comunidades locais e a legitimidade do processo de construção da Governança do projeto Tauari.

Ao criar perfis para a seleção dos Grupos de Colegiados que refletem as características e experiências das pessoas que vivem nas comunidades envolvidas no Projeto, há uma maior probabilidade das pessoas se sentirem representadas pelos perfis indicados.

Quando os perfis dos membros dos Grupos de Colegiados são semelhantes ao perfil das comunidades locais, especialmente quando se refere a responsabilidade, ética e compromisso, pode gerar um sentimento de identificação e confiança. Isso, por sua vez, pode ter sido um incentivo para que os moradores locais se voluntariassem para participar dos grupos.

É importante ser ressaltado que no processo organizacional dos Grupos de Colegiados a inclusão de gênero teve um impacto significativo no aumento do engajamento das mulheres, tanto nas reuniões quanto nas discussões e atividades de campo. Isso ressalta a relevância da diversidade e da participação igualitária de gênero para o êxito e a sustentabilidade das iniciativas comunitárias.

5. CONCLUSÕES

No processo inicial de construção da Governança do Projeto Tauari, foi notável o avanço das comunidades em sua compreensão da temática do projeto e seu engajamento substancial na execução das atividades do Projeto. Destaca-se ainda o papel fundamental dos Grupos de Colegiados na revitalização dos laços familiares e na promoção da cooperação entre os membros, criando um ambiente propício para a reconstrução dos vínculos sociais.

Os resultados preliminares desse processo evidenciam a relevância do Colegiado como uma ferramenta fundamental na promoção do desenvolvimento socioambiental e no fortalecimento dos laços comunitários.

5. REFERÊNCIAS

[1] BANDIN, N.; MUNHOZ, E. M. B. Educação Ambiental Comunitária: Uma Experiência com a técnica de pesquisa Snowball ("Bola de Neve"). Revista Eletrônica Mestrado de Educação Ambiental, [S.l.], v. 27, jul./dez. 2011. ISSN 1517-1256. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/remea/article/view/3193/1855>. Acesso em: abril de 2024.

[2] BICHIR, R. Governança Multinível. In: Boletim de análise Política – Institucional, São Paulo: Universidade de São Paulo (EACH/USP) Nº 19, 2018. Disponível em: < https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8969/1/bapi_19_cap_07.pdf> Acesso em abril de 2024.

[3] HIRST, P. Democracy, and governance. In: PIERRE, J. (Org.). Debating governance: authority, steering and democracy. New York: Oxford University Press: 2000, p. 13-35.

[4] HENRIQUES, M. S.; NETO, J. A. S. Comunicação e movimentos de mobilização social: estratégias de Atuação das organizações do terceiro setor na área da Comunicação. Minas Gerais: INTERCOM. In: XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação – Campo Grande /MS – setembro 2001. Disponível em: < <https://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/149638061228392105244056327538046682914.pdf>>. Acesso em: abril de 2024.

[5] HENRIQUES, M. S. Comunicação estratégica de mobilização. Minas Gerais: Editora Autêntica, 2007. 104 p. ISBN: 978-85-7526-122-4.

[6] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). População no último censo. Portal Cidades. Disponível

em:

<http://cidades.ibge.gov.br/brasil/ac/Tarauacá/panorama>. Acesso em: abril de 2024.

[8] RHODES, R.A.W. Governance and public administration. In: PIERRE, J. (Ed.). Debating governance: authority, steering and democracy. New York: Oxford University Press, 2000, p. 54-90.